

***por – SiG'c – Si* STRUKTURANI ELEKTROFIZIK PARAMETRLARIGA
por – Si DAGI KRISTALLITLAR O'LCHAMINI TA'SIRI**

U.S.Babaxodjaev

f.-m.f.n., dotsent,

M.A.Usmanov, I.Sh.Voxobjonov

tayanch doktorantlar. Namangan davlat universiteti.

O'zbekiston.

Poristiy kremniy (*por – Si*) yupqa pardalardan kristall kremniy (*c – Si*) asosidagi fotoelektrik aylantirgichlarning frontal sirtida yorug'likni qaytarish koeffitsienti kichik bo'lgan qatlam sifatida keng qo'llanimoqda, shuning uchun *por – Si* asosidagi quyosh elementlarini samaradorligi *por – SiG'c – Si* qatlamlari orasidagi geteroqatlamni elektrofizik xususiyatlariga bog'liq [1].

VFX dan foydalanib *por – SiG'c – Si* strukturani elektrofizik xususiyatlarini o'rganish uchun *por – SiG'c – Si* struktura chegara qatlamida qanday o'tish sohasi hosil bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki yarimo'tkazgichli kirishmalarni VFX si struktura turiga bog'liq bo'ladi, ya'ni gomoo'tish, geteroo'tish yoki MDYa li strukturalar VFX lari bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun *por – SiG'c – Si* strukturani xossalarini aniqlab olish katta ahamiyatga ega. Agar *por – Si* dagi poralar o'lchami juda kichik, ya'ni mikrokristallit o'lchamlari atrofida bo'lsa *por – Si* namunasini elektr o'tkazuvchanligi kamayishi va taqiq soxasini kengayishi kuzatiladi [2,3] va bu o'zgarish *por – SiG'c – Si* qatlamlar chegarasida izotip to'g'rilovchi geteroo'tishni xosil bo'lishiga olib keladi [4].

Ma'lumki *por – Si* kristallit ustunchalardan tashkil topgan bo'lib nanoo'lchamli kristallitlar *por – Si* qatlamini yuza qismida joylashgan bo'ladi [4] va ushbu kristallitlar yuza qatlam *por – Si* ning xossalarini, ya'ni taqiq soha kengligi, Fermi sathini energetik o'rni, taqiq soha chetlaridagi zaryadli xolatlar o'zgarishi va tok tashuvchilarni harakatchanligini o'zgarishiga olib keladi. Biz avval yuqoridagi o'zgarishlar geteroo'tish chegarasidagi potentsial to'siq kattaligiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz.

Agarda kichik o'lchamli kristallitlarni kub shaklidagi mayda zarralardan iborat deb qaraydigan bo'lsak, *Si – Si* bog'larni uzilishi xisobiga kub yon sirtlarida donorimon va aktseptorsimon sirtiy xolatlar xosil bo'ladi. Qaralayotgan na'munaga donor aralashma kiritilgan bo'lsa ushbu aralashma atomlari kub sirtidagi aktseptorsimon sirtiy holatlarda tutiladi va natijada kub sirti manfiy zaryadlanib kristallitlar orasida potentsial to'siqni yuzaga keltiradi. Bu esa elektronlar uchun

qo‘shimcha $\Delta\varphi_k$ – potentsial to‘siq bo‘lib taqiq sohani kengayishiga olib keladi. Ikkinchidan kirishma atomlarini sirtiy holatlarda tutilishi donor sathdagi elektronlar kontsentratsiyasini kamayishiga olib keladi va buning natijasida Fermi sathi taqiq soha o‘rtasi tomon siljiydi. Ushbu holatlarni xisobga olib elektronlar uchun potentsial to‘siq balandligini quyidagi ifoda yordamida topamiz

$$\Delta\varphi_k q \Delta\varphi_k Q \Delta E_F Q \Delta \delta \quad (1)$$

bu erda $\Delta\varphi_k$ – kristallitlararo xosil bo‘lgan potentsial to‘siq, ΔE_F – Fermi sathi siljishi, $\Delta\delta - Si - Si$ bog‘larni uzilishi tufayli o‘tkazuvchanlik va valent soha dumlarida xosil bo‘lgan lokallashgan zaryadli xolatlarning energetik kengligiga bog‘liq kattalik.

Kristallitlar o‘lchamidan kelib chiqadigan bo‘lsak $R < 10^{-6}$ m munosabat o‘rinli bo‘ladi, u xolda donorli kirishma atomlarini kontsentratsiyasini $\sim 10^{16} \text{ sm}^{-3}$ atrofida bo‘lishini baxolashimiz mumkin. Agar ushbu munosabatlar o‘rinli bo‘lsa kristallitlar o‘lchami bir necha R dan iborat bo‘ladi va $n_i \ll N_D$ munosabat o‘rinli bo‘ladi. (n_i – kremniydagi erkin elektronlarning $Tq300 K$ dagi xususiy kontsentratsiyasi).

Yuqoridagilardan kelib chiqib Puasson tenglamasini quyidagicha yozamiz

$$d^2\varphi_k/dx^2 q e(N_{ss} - N_{sd})/\varepsilon\varepsilon_0$$

(2)

N_{ss} – kub shaklidagi kristallitlar sirtidagi sirtiy xolatlar zichligi bo‘lib $N_{ss} q \sqrt[3]{N_v^2}$ ifoda orqali aniqlanadi. Bu erda N_v Si atomlari kontsentratsiyasi bo‘lib $N_v q \frac{\rho N_A}{M}$ ifoda orqali aniqlanadi, $\rho - Si$ – elementi zichligi, $M - Si$ – elementini molyar massasi, N_A – Avagadro soni. N_{sd} – esa kristallit sirt yuziga kelib joylashgan donor element elektronlari $N_{sd} q \frac{1}{2} N_D d$.

Agar sirtiy xolatlar $Si - Si$ bog‘larning to‘la uzilishi xisobiga hosil bo‘lib elektrokimyoviy yuvish paytida vodorod atomlari bilan passivlashmagan bo‘lsa sirtiy zaryadlar neytral bo‘ladi, ya’ni $N_{ss}(e^Q - e^-)q0$ munosabat bajariladi. U xolda Puasson tenglamasini quyidagi ko‘rinishda yozamiz

$$d^2\varphi_k/dx^2 q - eN_{sd}/\varepsilon\varepsilon_0 \quad (3)$$

Demak kub shaklidagi kristallitlarni sirtlari manfiy zaryadlanadi shu sirt hosil qilgan elektr maydon elektronlarni kristallit ichida va kristallitdan kristallitga o‘tishida qarshilik qiladi, ya’ni potentsial to‘siq xosil qiladi. Zaryadlarni sirt bo‘ylab bir tekis taqsimlangan deb hisoblab (3) tenglamadan potentsial to‘siq balandligini topamiz.

$$\Delta\varphi_k q - \frac{1}{2} \cdot \frac{eN_{sd}R^2}{\varepsilon\varepsilon_0} \quad (4) \quad \text{yoki} \quad \Delta\varphi_k q - \frac{1}{2} \cdot \frac{en_{ss}^2}{\varepsilon\varepsilon_0 N_D} \quad (5)$$

Sirtiy zaryadlar zichligi $n_{ss}qN_D R$ ekanini hisobga oldik n_{ss} – sirtiy zaryad zichligi, umumiy holda esa elektronlarni sirtiy zaryadlar zichligi quyidagi ifoda yordamida topiladi

$$n_{ss}qR \int N(E)f(E)dE \quad (6)$$

$N(E)$ va $f(E)$ funtsiyalarni ko‘rinishini tanlashda *por – Si* materialini o‘ziga xos xususiyatidan foydalanamiz, ya’ni uni tartibsiz yarimo‘tkazgich sifatida qaraymiz. U xolda $N(E)$, $f(E)$ *por – Si* ni taqiq sohasidagi donorsimon zaryadli holatlar taqdimot funtsiyasiga bo‘ysunadi [6], ya’ni

$$N(E)q \frac{N_D}{\sigma_D \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(E-E_g-E_D)^2}{2\sigma_D^2}\right], f(E)q \frac{2[(E_F-E)G'kT]}{1Q \exp[(E_F-E)G'kT]Q \exp[(2E_F-E-U)G'kT]}$$

Bu erda E_g - *por – Si* ni taqiq soha kengli, E_D – Gauss taqsimotiga bo‘ysunuvchi donorsimon energetik sathlarni maksimumiga to‘g‘ri keluvchi sathni energetik o‘rni, σ_D – sathlarni extimolligi eng katta potentsial energiyasi, $\sigma_D q [E_{v0}(T) \cdot (\Delta QU)]^{1/2}$ [5] ifoda orqali aniqlanadi va bu erda quyidagi munosabatlardan foydalanamiz. Donor kirishma atomlarini sirtiy holatlarda neytrallashuvi qo‘shimcha potentsial to‘siq hosil qilish bilan birgalikda Fermi sathini taqiq soha markazi tomon siljishiga ham olib keladi, ya’ni

$$\Delta E_F q 0.0596 l g \frac{N_D}{n_i} \text{ eV} \quad (7)$$

Yuqorida keltirilgan o‘zgarishlardan tashqari taqiq sohani kengligida ham o‘zgarish bo‘ladi. Bunday o‘zgarishni baholashda [6] da olingan chiziqli aproksimatsiyalashdan foydalanib taqiq sohani qiymatini $E_g \leq 1.6 \text{ eV}$ atrofida baxolash mumkin, u xolda (1) dagi δ hadni qiymati

$$\delta q E_g - E_{g0}/2 \quad (8)$$

ifoda yordamida topiladi.

Yuqoridagi (1), (5), (7), (8) larni xisobga olib elektronlar uchun potentsial to‘siq balandligini $\sim 0.7 \text{ eV}$ atrofida ekanini baholash mumkin.

Demak *por – Si* ning taqiq sohasini kengayishi ushbu qatlamda tok tashuvchilar kontsentratsiyasini kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari kristallitlararo yuzaga kelgan potentsial to‘siq esa tok tashuvchilar harakatchanlik mexanizmiga ham katta ta’sir qiladi, ya’ni tok tashuvchilarni effektiv yashash vaqtiga ta’sir ko‘rsatadi [7].

Biz qarayotgan xolda $L_{p,n} \gg R$ munosabat o‘rinli, shuning uchun kristallit xajmidagi tok tashuvchilarni o‘rtacha yashash vaqtini kristallit o‘lchamiga bog‘liqligini quyidagi ifoda yordamida aniqlaymiz quyidagi ifodana qo‘llashimiz mumkin [8]

$$\tau_n q \frac{L_{bn}^2}{v_0 S_n (n_{s0} - n_{ss})} \left[lQ \frac{D_n}{v_n S_n n_{ss}} \exp\left(-\frac{\Delta\phi_s}{kT}\right) \right]^{-1} \quad (9)$$

Bu erda L_{bn} – asosiy bo‘lmagan elektronlarni diffuziya uzunligi, S_n – elektronni tutish kesimi, v_n – elektronlarni o‘rtacha issiqlik xarakati tezligi, n_{s0} – sirtiy holatlarlarni to‘la zichligi

$$lqL_n(aQ1)G'(a-1)Q4L_n^2G'd$$

$$aq \exp\left(\frac{d}{L_n}\right) d - \text{kristallit o'lchami. (9)}$$

ifodadagi kattaliklar uchun adabiyotlarda berilganlardan foydalanib va (5) dagi $\Delta\phi \approx 0.1$

eV ekanini xisobga olib τ ni qiymatini kristallit o‘lchami d bog‘liqligini aniqlaymiz. Olingan grafikka ko‘ra (1-rasm) $d \approx 10^{-6}$ bo‘lganda $\tau_{por-Si} q 10^{-10}$ ga yaqinlashishini ko‘rish mumkin. Demak $por - SiG'c - Si$ struktura geteroo‘tish hosil qiladi, ammo $\tau_{por-Si} \ll \tau_{c-Si}$ munosabat o‘rinli bo‘lganidan $por - Si$ qatlam o‘tkazuvchanligi deyarli nolga intiladi, shuning uchun $por - SiG'c - Si$ strukturani VFX si MDYa li strukturani VFX siga o‘xshash bo‘lishi kerak. Bu esa qo‘shimcha tadqiqot qiladi.

REFERENCES

1. Mater. Inf. Conf. Porous Semiconductors-Science and Technology G'G'. Maldorca, Spain. 1998.
2. Tregulov V.V. Poristiy kremno'y: texnologiya svoystva primeneniye monograf G' Ryazan.gos.un. Ryazon 2011 s.124.
3. U.S. Boboxojaev, M.A. Usmanov. Osobennosti struktur p-por-SiG'p-c-Si i mexanizm tokoperenosa. Uzbek Journal of Physics. DOI: <https://doi.org/10.52304/G.v25i3.448>. Vol. 25, No. 3, pp. 15-20, 2023
4. S.P. Zimin Klassicheskaya elektrocheskix svoystv poristogo kremniya G'G'. Fizika i texnika poluprovodnikov. 2000. T.34 v.3 s.359-363.
5. M.J. Powell and S.C. Deane. Improved detect-pool model for charged defects in amorphous silicon G'G' Phys.Rev. v.48, №15 10815 (1993).
6. W. Gutaco, T. Kamiya, C.M. Fortmann, I. Shimizi. The structure of 1.5 ± 2 eV band gap amorphous silicon prepared by chemical annealing G'G' j.Non-Cryst. Solids 266-269, p.630 (2000).

7. K.M.Doshanov. Temperaturная zavisimost elektricheskix svoystv polikristallicheskogo kremniya v temnote i pri vozdeystvii solnechnogo izlucheniya G‘G‘ Fizika i texnika poluprovodnikov 1997. T.31, №8b s.954-956.